

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

XIX ASR MAJMUA VA BAYOZLARIDA ALISHER NAVOIY G'AZALLARINING MATNIY TADQIQI

Sitora SHOMURODOVA,
Alisher Navoiy nomidagi Davlat
adabiyot muzeyi doktoranti
Sita_bonu92@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18886553>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi Alisher Navoiy lirik merosining XIX asr majmua va bayozlarida keltirilish xususiyatlari matnshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. O'zbekiston FA Sharqshunoslik instituti fondida saqlanayotgan qo'lyozma manbalar asosida Navoiy g'azallarining tarqalishi, matniy variantlari, variantlar va devonlarga doir vazn va leksik farqlari aniqlanadi hamda ularning matnshunoslik va manbashunoslikdagi ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: matnshunoslik, qo'lyozma majmua, kodikologiya, unvon, kolofon, kotib, bayoz, g'azal, vazn, variant.

Аннотация. В данной статье с текстологической точки зрения анализируются особенности включения лирического наследия Алишера Навои в сборники и байозы XIX века. На основе рукописных источников, хранящихся в фондах Института востоковедения Академии наук Узбекистана, выявляются распространение газелей Навои, их текстологические варианты, метрические и лексические различия между вариантами и диванами, а также освещается их значение для текстологии и источниковедения.

Ключевые слова: текстология, рукописный сборник, кодикология, заголовок, колофон, переписчик, байоз, газель, размер, вариант.

Annotation. This thesis analyzes the features of the inclusion of Alisher Navoi's lyrical heritage in nineteenth-century compilations and bayoz manuscripts from a textological perspective. Based on manuscript sources preserved in the collections of the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Uzbekistan, the dissemination of Navoi's ghazals, their textual variants, as well as metrical and lexical differences among variants and divans are identified, and their significance for textual studies and source studies is highlighted.

Key words: textual studies, manuscript compilation, codicology, title, colophon, scribe, bayoz, ghazal, meter, variant.

Alisher Navoiy asarlarining qo'lyozma manbalarda kelish o'rinlari va shakllarini o'rganish masalasi turkiy adabiyotshunoslikda matnshunoslik, variantologiya va manbashunoslik bilan uzviy bog'liq holda shakllangan ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Matnshunoslik nazariyasiga oid tadqiqotlarda qo'lyozma manbalarning xilma-xilligi, matn variantlarining shakllanish sabablari va ilmiy tanqidiy matn yaratish tamoyillari asosiy masala sifatida qaraladi[1; 3]. Tekstologiyaga oid umumiy nazariy ishlarda matnning tarixiy rivoji, nusxalararo tafovutlar va kotib faoliyatining matnga ta'siri masalalari atroflicha yoritilgan[2; 5]. Bu yondashuv Navoiy asarlari matnini o'rganishda ham metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Alisher Navoiy asarlarining matnshunoslik tadqiqiga bag'ishlangan ishlarda, avvalo, muallif devonlari bilan keyingi davrlarda tuzilgan qo'lyozma to'plamlar

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

o'rtasidagi farqlar tahlil qilinadi. Jumladan, Oysara Madaliyevaning tadqiqotlarida Navoiy devonlarining ilk nusxalari, ularning tahririy xususiyatlari va keyingi nusxalarda yuzaga kelgan o'zgarishlarni aniqlashga e'tibor qaratilgan[3; 1-4].

Variantologik tadqiqotlar doirasida Navoiy asarlarining turli qo'lyozmalarda uchraydigan variantlari qiyosiy tahlil qilinadi. Bu yo'nalishdagi ishlarda matn variantlari nafaqat xatolik yoki buzilish sifatida, balki adabiy jarayon, og'zaki ijod an'anasi va davr estetik qarashlarining mahsuli sifatida ham talqin qilinadi. Shu bois, variantologiyada Alisher Navoiy matnlarini "to'g'ri-noto'g'ri" mezon bilan emas, balki tarixiy-funksional yondashuv asosida o'rganishni taklif etadi[4; 48].

Bayoz fenomeniga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarda bayozlar alohida qo'lyozma turi sifatida talqin qilinadi. Jumladan Aftondil Erkinovning tadqiqotlarida bayozlar ko'pincha muayyan davr adabiy didini, she'riy tanlov mezonlarini va shoirlararo adabiy aloqalarni aks ettiruvchi manba sifatida baholanadi. Professor bayozlarni faqat nusxa ko'chirish mahsuli emas, balki ijodiy tanlash va tahrirlash natijasi ekanini ta'kidlaydi. Muallif bayozlarni adabiy xotira shakli sifatida talqin qilib, ular orqali she'riy repertuar, mashhur g'azallar doirasi va mualliflararo munosabatlarni aniqlash mumkinligini ko'rsatadi[5; 30]. Bu yondashuv bayozlarni matnshunoslik tadqiqotlarida mustaqil manba sifatida jalb etish zarurligini asoslaydi. Bu holat Navoiy g'azallarining bayozlardagi matnini alohida ilmiy e'tibor bilan o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Alisher Navoiy ijodi turkiy adabiyot taraqqiyotida markaziy o'rin tutib, uning g'azallari asrlar davomida nafaqat devonlar, balki turli davrlarda tuzilgan majmua va bayozlar orqali ham faol muomalada bo'lgan. Ayniqsa, XIX asr yozma manbalari Navoiy she'riyatining keyingi adabiy muhitdagi qabul qilinishi, ommalashuvi va estetik ta'sir doirasini aniqlashda alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotda O'zR FA ShI fondida saqlanayotgan qo'lyozma bayozlarning bir qisminio'rganish jarayonida Alisher Navoiy g'azallarining keyingi asrlardagi umrini kuzatishga muvaffaq bo'ldik. Quyidagi jadvalda bir necha bayoz va majmualarda Alisher Navoiy g'azallarining soni bilan birga mazkur majmualarning ko'chirilgan yili va joyi, kotibi haqida qisqacha ma'lumotlar keltirildi:

Inventar raqami va nomlanishi	Ko'chirilgan yili va joyi	Kotib	Navoiy g'azallarining soni
1176 Majmuayi g'azaliyot	1316-yil, Xorazm	Mulla Bolta Niyoz ibn Qurboniyoz	13

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1177 Majmuayi g'azaliyot	1316-yil, Xorazm	Mulla Bolta Niyoz ibn Qurbonniyoz	11
1178 Majmuayi g'azaliyot	1316-yil, Xorazm	Bobojon Abdunazar Maxdum (Xodim)	12
1179 Majmuayi g'azaliyot	1316-yil, Xorazm	Muhammad Sharif devon	9
1182 Majmuayi g'azaliyot	1292-yil, Xorazm	Muhammad Sharif devon	8
11432 Bayozi g'azaliyot	1288-yil, Xorazm	Noma'lum	7
11669 Bayozi g'azaliyot	1286-yil, Qo'qon	Mirzo Muhammad	4

Jadvalni kuzatish davomida sana hijriy XIV, milodiy XX asrga yaqinlashgani sari shoirning g'azallarining soni sezilarli oshganini ko'rish mumkin. Buning sabablari quyidagicha bo'lishi mumkin: XIX-XX asrlarda Alisher navoiy asarlariga murojaata oldingi davrga qaraganda bir qadar oshgan yoki bayozchilik alohida adabiy-estetik hodisa sifatida shakllanarkan, unda fenomen shoirlarning ijodiy namunalari bo'lishi bayozning saviyasini oshirgan.

Yuqoridagi jadval asosida ushbu diagrammani ilova qilsak, Alisher Navoiy g'azallariga murojaat masalasi yanada aniqroq ko'zga tashlanadi. Jadval va diagramma

orqali shuni bilish mumkinki, Alisher Navoiyning asarlariga murojaat qilingan bayozlarni o'rganish XIX-XX asr bayozlaridan boshlansa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, Alisher Navoiyning qaysi g'azallari bayozlarga eng ko'p kiritilganligi to'g'risida ham kichik tadqiqot o'tkazganimizda quyidagi natija ayon bo'ldi: "Zihi husning zuhuridin", "Orazin yopqoch", "Kelmadi", "Qilg'il", "Aylagach", "Deyin",

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

“Tilagim sening huzuring”, “Gul kerakmastur manga majlisda sahbo bo‘lmasa” kabi g‘azallarga murojaat qo‘lyozma bayozlarda ko‘p uchradi. Bu g‘azallar o‘z davrida ham mashhur bo‘lgani, terma devonlarga kiritilgani haqida O. Madaliyevaning ilmiy maqolalarida ham ma’lumotlar uchraydi[6; 9]. Bu holat Alisher Navoiy g‘azallarining yashab qolishida, xalq orasida mashhur bo‘lishida terma devonlar qatorida bayozlarning o‘rni ham beqiyos bo‘lganini ko‘rsatadi. Zotan, Yoqubjon Ishoqovning “Bayoz va bayozchilik tarixi” nomli maqolasida ham bayozlar muayyan shoir ijodining ikkinchi umri sifatida baholangan[7; 81].

Ayrim ilmiy ishlarda bayozlarda keltirilgan Navoiy g‘azallarining qisqartirilishi, ayrim baytlarning tushirib qoldirilishi yoki aksincha, taxmis va muxammaslar bilan boyitilishi adabiy muhitning faol ijodiy jarayoni sifatida baholashni mumkin. Bu esa bayozlarni Navoiy ijodining keyingi asrlardagi qabul qilinish jarayoni va germenovtikasini o‘rganishda muhim manba ekanini tasdiqlaydi.

Mazkur davrga oid majmua va bayozlar Alisher Navoiy g‘azallarini muallif devonlaridan alohida tarzda saqlab qolgan manbalar sifatida ahamiyatga ega. Bu to‘plamlarda g‘azallar ko‘pincha tanlab-saralab olingan, ayrim hollarda esa tahririy o‘zgarishlarga uchragan holda keltiriladi. Natijada, Navoiy matnlarining bir necha variantlari shakllanib, ularning matn tarixini tadqiq etish zarurati yuzaga keladi. Masalan, Majmuayi g‘azaliyot (11432/30b) nomli bayozda Alisher Navoiyning “Yuzu ko‘zungda muayyan kamoli sun‘i iloh” g‘azali keltirilgan. Mazkur g‘azalning bayozdagi matni “G‘aroyib us-sig‘ar”dagi matndan biroz farq qiladi:

Tiling *hamesha* laduniy ulumig‘a notiq,

Dom ko‘nglung ilohiy rumuzidin ogoh.

(“G‘aroyib us-sig‘ar” 521-g‘azal)

Tiling *hamesha* laduniy ulumig‘a notiq,

Mudom ko‘nglung ilohiy rumuzidin ogoh.

تيلينك هميشا لدنى علومىكا ناطق

مدام كونكلونك الهى رموزيدن آگاه

(Majmuayi g‘azaliyot (11432/30b)

Bu ikki baytning 2-misrasi 1-so‘zida farqli jihat bor: bayozda “mudom”, devonda “dom” so‘zi kelmoqda. Qaysi birini qabul qilishda, odatda matnshunoslikda qadimiy manba, ya’ni devon manbasiga taynailishi lozim. Ammo vazn nuqtayi nazaridan bu o‘rinda bayoz variantini qabul qilishimiz lozim. Chunki bu g‘azal mujtassi musammani maxbunu maqtu’ vaznida yozilgan. Agar “*Dom ko‘nglung ilohiy rumuzidin ogoh*” deyiladigan bo‘lsa, vazn bir qisqa hijoga qisqaradi va saktalik hosil bo‘ladi. Ushbu g‘azalning bayozdagi varianti vaznga to‘g‘ri kelmoqda. Qolaversa, so‘z tanlovi ham mazmunga munosib: baytda *hamesha-mudom* so‘zlari qatnashib.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bayozlarni matniy tadqiq etish jarayonida yuqoridagi kabi matn farqliliklariga ko'p duch kelindi. Ta'kidlash o'rinliki, barcha o'zgarishlarni ham qabul qilib bo'lmaydi. Ayrim variantlar kotibning xatosi, g'azal baytlarining tushib qolishi bilan bog'liq. Bu kabi matniy o'zgarishlar bayozlarni nafaqat adabiy muhitdagi o'zgarishlar, rivojlanish va tanazzulnini belgilab beruvchi hodisa, balki shoir she'rlarining matnini tiklash uchun turli variantlarni taklif qiluvchi manbalar sifatida o'rganishga asos bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. V.I.Kholkin. Textology as a search. // *Voprosy literatury*, October 2022, DOI:[10.31425/0042-8795-2022-5-208-225](https://doi.org/10.31425/0042-8795-2022-5-208-225)
2. N. Shirinova. Some Practical Issues Of Textology. // *Central Asian journal of literature, philosophy, and culture*. Volume: 06 Issue: 03| July2025ISSN: 2660-6828. <https://cajipc.centralasianstudies.org/index.php/CAJLPC>
3. O.Madaliyeva. "Badoyi' ul-bidoya" devoni qo'lyozmalari va tadqiqi tarixiga nazar. // *Alisher navoiy va XXI asr*. 1-son. <https://compling.navoiy-uni.uz/index.php/conferences6/article/view/579>
4. Z.Qurbanbayeva. Comparative analysis of manuscripts and editions of Alisher NAVOI'S 'Hayrat ul-abror': textual variations and interpretations across time and regions. // *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*. Volume 4, Issue 9, September 2024.
5. A.Erkinov. Some Comments on Manuscript Bayoz. // *Golden Scripts* 2:4-27. DOI:[10.52773/tsuull.gold.2024.2/OOZQ7686](https://doi.org/10.52773/tsuull.gold.2024.2/OOZQ7686)
6. O.Мадалиева. Текстовое изучение газалей в "Терма деван" Алишера Навоя (по материалам рукописей XVI века).//<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302574>
7. Ё.Исҳоқов. Баёз ва баёзчилик тарихи. // *Ўзбек адабиёти тарихи масалалари*. – Тошкент: Фанб 1976. 78-100 бетлар.